

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДСЫПКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ
РАЗМЫТЫХ, НЕДОСТАТОЧНО УГЛУБЛЕННЫХ УЧАСТКОВ
ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ****INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR FILLING AND FIXING BLURRED
INSUFFICIENTLY DEEPENED SECTIONS OF UNDERWATER PIPELINES**

ХАБИБЬЯНОВ АРТУР КУРБАНОВИЧ,
*Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова.*

КНАВИВЯНОВ АРТУР КУРБАНОВИЧ,
Kalashnikov ISTU.

В данной статье рассматриваются инновационные технологии подсыпки и закрепления размытых, недостаточно углубленных участков подводных трубопроводов. Отмечено, что проблема обеспечения высокой эксплуатационной надежности магистральных газопроводов на сегодняшний день имеет большое значение, поскольку выход их из строя влечет за собой существенные экологические последствия и связан со значительными затратами. Особое внимание в данном случае привлекает закрепление размытых, недостаточно углубленных участков подводных трубопроводов. Для решения обозначенной проблемы в статье рассмотрены инновационные технологии и методы, к числу которых относятся использование матов-рено и применение в качестве материала обратной засыпки заполнителей из шин.

This article discusses innovative technologies for filling and fixing blurred, insufficiently deepened sections of underwater pipelines. It is noted that the problem of ensuring high operational reliability of main gas pipelines is of great importance today, since their failure entails significant environmental consequences and is associated with significant costs. Particular attention in this case is attracted by the fixing of blurred, insufficiently deepened sections of underwater pipelines. To solve this problem, the article considers innovative technologies and methods, which include the use of mat-reno and the use of tire fillers as a backfill material.

Ключевые слова: *трубопровод, укрепление, мат-рено, засыпка, подводное залегание.*

Key words: *pipeline, reinforcement, mat-reno, backfill, underwater location.*

Подводные трубопроводы являются основой морской нефтехимической промышленности и используются для транспортировки нефти и газа на береговую установку, а также для осуществления дальнейших производственных процессов переработки сырья. Чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную транспортировку добытых энергоносителей эти подводные трубопроводы требуют регулярного осмотра на предмет коррозии, трещин и утечек. Для поддержания их целостности было разработано несколько методов [1]. Но, хотя подводные трубопроводы изготавливаются с несколькими защитными слоями для минимизации внешнего воздействия окружающей среды, с течением времени эти слои повреждаются или разрушаются под воздействием суровых подводных условий. В результате молекулы воды проникают под поврежденные или разобщенные слои. Прямой контакт мо-

лекул воды с металлической поверхностью трубопровода инициирует процесс окисления [2]. Окисление переходит в коррозию на внешней поверхности трубопровода и нарушает его целостность, вызывая трещины и утечки.

Отдельную проблему эксплуатации трубопроводов составляет угроза их размыва течением и соответственно провисания. Размытые подводные переходы и уложенные на дно моря трубопроводы подвергаются динамическому воздействию донных течений, могут быть повреждены якорями судов, штормами, паводками, наводнениями. Воздействие этих факторов является не только самым опасным, но и наименее прогнозируемым. Кроме того, подводные деформации грунта способствуют возникновению больших напряжений на заглубленных трубопроводах, из-за чрезмерных продольных напряжений происходят такие повреждения трубопроводов, как разрушение при растяжении, смятие балок, локальное смятие и коррозия стыков. Очевидно, что такого рода аварии сопровождаются утечкой транспортируемого продукта, что приводит к тяжелым экологическим последствиям и значительным убыткам. Исследование DNV показало, что частота отказов различных типов конструкций морских трубопроводов составляет от $6,8 \times 10^{-6}$ до $4,5 \times 10^{-3}$ на км в год [3].

В тоже время в случае размыва трубопровода снижается удобство использования всей металлической конструкции, сокращается срок ее службы, а для обслуживания и устранения неполадок необходимо остановить работу и производство, что также имеет большую потенциальную угрозу безопасности.

Для укрепления размывших, недостаточно углубленных участков подводных трубопроводов на практике свое широкое применение нашел метод использования предварительно вынутого грунта для обратной засыпки, который является распространенным и экономически эффективным решением для заполнения траншей. В процессе строительства и под воздействием нагрузок окружающей среды материал обратной засыпки значительно переформируется и становится намного мягче первоначального грунта. Различная жесткость обратной засыпки и исходного грунта, а также конфигурация траншеи могут существенно повлиять на внутренние деформации, механизмы разрушения и, следовательно, на боковое сопротивление грунта против смещенного вбок трубопровода [4].

В тоже время необходимо отметить, что вопрос реконструкции, ремонта и укрепления подводных трубопроводов является малоисследованным и недостаточно проработанным, в стандартах проектирования ему также не уделено должного внимания. С учетом вышеизложенного, стремление к оптимизации проектирования и строительства подводных переходов трубопроводов требует постоянного мониторинга передовых технологий, использования и апробации нового оборудования и материалов, предлагаемых современным рынком. Таким образом, обозначенные обстоятельства обуславливают выбор темы данной статьи, а также подтверждают ее теоретическую и практическую значимость.

Современные исследования напряженно деформированного состояния и долговечности углубленных участков трубопроводов с учетом эксплуатационных факторов проводят такие ученые как: Хасанов И.Ю., Рогозин В.И., Иванов Д.В., Копытовский В.В., Vosooghi Navid, Sriramula Srinivas, Ivanović Ana.

Системы контроля и мониторинга подводных трубопроводов, способы их ремонта и укрепления нашли свое отражение в работах Шарафутдинова З.З., Исламова И.Р., Груздева В.А., Li Xinhong; Han Ziyue, Yazdi Mohammad.

Над разработкой устройств для повышения долговечности дефектных участков углубленных трубопроводов трудились Ахунов Р.Ф., Кожаева К.В., Католиков В.М., Казиабаров Д.Б., Мальцев А.А., Власова А.О., Zhu Haiming, Du Zunfeng, Tang Yougang.

Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, в контексте Четвертой промышленной революции появляются новые технологии, методы, материалы и подходы, которые позволяют более эффективно решать сложные проблемы ремонта и реконструкции подвод-

ных газонефтепроводов. Детальный анализ этих технологий, а также изучение возможностей объединения нескольких инновационных разработок в единый технологический процесс требует более углубленного исследования.

Итак, цель статьи заключается в рассмотрении возможностей и потенциала использования инновационных технологии подсыпки и закрепления для повышения прочности, надежности и отказоустойчивости размытых, недостаточно углубленных участков подводных трубопроводов.

При переходе газонефтепроводов через природные и искусственные водоемы под совместным действием различных климатических условий, например, потепления и рассеивания тепла или снижения температуры и обморожения, риски дифференциального пучения и оттаивания грунтов основания трубопровода могут вызвать его оседание, провисание, изгиб и в конечном итоге разрушение. Гидротермическая и механическая устойчивость грунтов основания углубленных участков подводных трубопроводов имеет решающее значение для их безопасности [5].

Как показано на рисунке 1, заглубленные трубопроводы при переходах через водоемы в различных регионах с различными климатическими условиями подвергаются в разной степени подъему или оседанию.

Рис.1. Деформация трубопроводов в разное время года при переходе через водоемы (а) - водоем в оттаявшей канаве вдоль Китайско-Российского нефтепровода (CRCOP) от Мохэ до Дацина, провинция Хэйлуцзян, Северо-Восточный Китай, (б) - всплытие газосборной системы Уренгое, Сибирь.

Традиционно для укрепления недостаточно углубленных участков подводных трубопроводов используются методы смягчения воздействия волн, штормов и движения ослабленного грунта при переходе газонефтепроводов через природные и искусственные водоемы, которые в основном подразделяются на снижение трения грунт-труба и усиление труб (см. рис. 2).

Методы снижения трения грунт-труба направлены на минимизацию осевых деформаций трубы, возникающих из-за сил трения на границе. В свою очередь, методы укрепления труб используются для придания им дополнительной жесткости с целью снижения изгибных и осевых деформаций.

Другие техники смягчения последствий, предполагают использование гибких соединений между соседними частями трубы в зонах пересечения разломов, создание заранее определенной схемы потери устойчивости и использование защитного устройства.

Рис. 2. Методы снижения воздействия водной стихии и движения грунта на недостаточно углубленные участки подводных трубопроводов.

Особого внимания, по мнению автора заслуживают такие инновационные методики укрепления подсыпанных, недостаточно углубленных и оголенных участков подводных трубопроводов, как использование матов-рено и применение в качестве материала обратной засыпки заполнителей из шин (ТДА).

Рассмотрим эти методики более подробно.

Маты-рено.

Маты-рено могут быть изготовлены из сверхпрочного полиуретана или бетона. Плотность бетона, используемого при производстве стандартных матрасов, обычно составляет от 2,3 до 2,5 тонн на кубический метр. Но также в зависимости от условий, когда может потребоваться дополнительный или меньший вес мата, бетонная смесь может быть изготовлена с большей или меньшей плотностью, чем стандарт [6].

Для изготовления бетонного мата-рено полипропиленовая веревка укладывается в форму, поверх которой заливается бетон. В результате получается мокрое литье, 2,5 м. на 6 м. в толщину, которое сегодня наиболее широко известно в трубопроводной промышленности, с прочностью на сжатие 4000 Psi. Плотность бетона может составлять 1800-4800 кг/куб. м, в зависимости от необходимого количества прикладываемого веса. Для защиты трубопровода бетон обычно покрывается неабразивным веществом или накладкой, которые различаются в зависимости от производителя и продукта.

Эффективным является применение универсальных гибких защитных бетонных матов для закрепления морских трубопроводов в месте пересечения с береговой линией и на прибрежных участках, где имеет место интенсивное волновое воздействие и возможное размывание трубопровода приливами, также наблюдается интенсивное воздействие на грунт льда во время приливов, так называемая ледяная экзарация, высока вероятность повреждений трубопровода якорями. Также защитные бетонные маты обеспечивают защиту в местах пересечения морских трубопроводов друг с другом (рис. 3, а) и в местах пересечения морских трубопроводов кабелями (рис. 3, б). Их легко демонтировать и повторно укладывать при необходимости проведения ремонта.

Бетонные маты признаны в настоящее время наиболее стабильными, универсальными и простыми в применении защитными средствами для закрепления размывтых, недостаточно углубленных участков подводных трубопроводов. После проведения оценки рисков и получения всех необходимых разрешений маты в большинстве случаев транспортируются к трубопроводу, где бригады водолазов и/или дистанционно управляемых транспортных средств

(ROV) осуществляют их укладку. Оператор крана устанавливает маты в конечное положение под руководством дайвера или руководителя ROV. После установки обычно используются быстроразъемные рамы, позволяющие дайверам отсоединять груз от крана.

Рис. 3. Применение универсальных гибких защитных бетонных матов в месте пересечения морских трубопроводов и кабелей

а) – пересечение морских трубопроводов; б) – пересечение морского трубопровода кабелем; 1 – трубопровод; 2 – универсальный гибкий защитный бетонный мат; 3 – кабель.

Однако, хотя применение бетонных матов имеет значительные перспективы, в некоторых проектах могут возникать препятствия их использования. В частности, сложности размещения связаны со значительным весом матов, а также необходимостью использования материалов с низким коэффициентом трения или антиабразивным покрытием между бетонным матом и объектом, который он стабилизирует или защищает.

В данном случае обозначенные проблемы решают маты из труб, для изготовления которых используется полиэтилен или полиуретан высокой плотности. Они являются недорогой альтернативой бетонным матам и могут применяться в качестве подводной опоры, устройства посадки и позиционирования или защиты морского дна/трубопровода/кабеля. Полиэтиленовые маты не имеют острых кромок и жестких частей и поэтому являются безопасной альтернативой аналогичным монтажным и защитным изделиям.

Для полиуретановых матов характерен низкий коэффициент трения при обвязке, когда петля/кусок изделия должны скользить по морскому дну. Таким образом, в петле/куске не накапливается грунт, который мешает затягиванию. В случае необходимости к матам может быть добавлен дополнительный вес. Кроме того, мат может иметь усиление и дополнительные грузы, впрессованные в него для увеличения жесткости, веса и прочности. Срок службы полиуретановых матов на типичном морском дне с низкой температурой и пониженным ультрафиолетовым излучением составляет не менее 20 лет.

В таблице 1 представлены показатели установки и монтажа матов.

Таблица 1 Работы по установке полиуретанового мата и их длительность.

Подоперация	Продолжительность (мин)	Суммарная продолжительность (мин)
Выгрузка за борт и опускание на дно	30	30
Установка на дно	6	36
Раскатка мата	5	41
Корректировка с использованием ROV	15	56

Итак, продолжительность установки мата составляет около 1 часа. Это значительно меньше по сравнению с аналогичными продуктами, например, бетонными матами, монтаж которых может занимать 2 часа и более.

Обратная засыпка с использованием заполнителей из шин (TDA)

Агрегаты, полученные из шин (TDA) являются сжимаемыми и гибкими материалами по сравнению с более жесткими традиционными песчаными засыпками. Кроме того, TDA — это относительно легкий материал, который снижает давление грунта, оказываемое на заглубленные конструкции. Не только физические и инженерные свойства TDA весьма благоприятны, но и производство TDA является крупнейшей частью быстро растущей индустрии переработки лома шин. Поэтому TDA используется в нескольких геотехнических областях, таких как легкие засыпки для углубленных участков подводных трубопроводов, насыпи на автомагистралях, засыпки для подпорных сооружений и армирование грунта.

Sim W.W., Towhata I., Yamada S. [7] провели серию испытаний на вибростенде для моделирования подземных трубопроводов, которые подвергаются воздействию волн и находятся в местах разломов. Модельные трубопроводы, использованные в исследовании, были заложены в траншею с песком и засыпкой TDA. Испытательная установка была способна одновременно применять толчки воды и разломы грунта. Результаты испытаний показали, что использование TDA в качестве материала засыпки вокруг трубы уменьшило изгибающие моменты, возникающие при одновременном сотрясении и разломе.

Ni P, Moore ID, Take W. [8] осуществили конечно-элементное моделирование для изучения поведения жестких труб, находящихся в засыпке из TDA под водой и на поверхности воды. Они пришли к выводу, что TDA снижает нагрузки на жесткие трубы, как и другие сжимаемые материалы, такие как георешетка и опилки. Ученые также провели параметрическое исследование для оптимизации конструкции с учетом относительной жесткости между грунтом и TDA, расстояния между зоной TDA и трубой, а также геометрии зоны TDA. Было обнаружено, что давление грунта на коронку трубы и инверсию значительно снизилось. Однако боковое давление на пружинной линии трубы уменьшилось незначительно. Увеличение ширины зоны TDA уменьшило давление грунта вокруг трубы, но изменение толщины зоны TDA не повлияло на давление грунта на трубу. Увеличение относительной жесткости между грунтом и TDA привело к снижению давления грунта на трубы, так как с увеличением относительной жесткости грунта и TDA возникает более значительный положительный арочный эффект.

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.

Выбор конкретной технологии подсыпки и закрепления размытых, недостаточно углубленных участков подводных трубопроводов определяется особенностями рельефа дна водоема, его гидрологическими характеристиками, геологией участка строительства, необходимой протяженностью, диаметром сети трубопроводов, особенностями окружающей местности. Наиболее прогрессивными методами на сегодняшний день является использование матов-рено и применение в качестве материала обратной засыпки заполнителей из шин.

Более легкими в установке являются полиуретановые маты, при том, что они сохраняют такие же положительные качества и свойства, как и бетонные. Натурные и стендовые эксперименты с заполнителями из шин показали их высокую эффективность в смягчения водных воздействий для подземных трубопроводов, а также для закрепления водных переходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шарафутдинов З.З. Оценка состояния ствола скважины для протаскивания трубопровода при сооружении подводных переходов // Нефтяное хозяйство. 2020. № 1. С. 96-101.
2. Католиков В.М. Особенности проектирования подводных переходов магистральных трубопроводов в условиях русловой и пойменной многоруканности // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2021. Т. 11. № 4. С. 378-387.
3. Репин Д.Г., Беляков А.А., Донскова Л.М. Проектирование и строительство подводных переходов магистральных трубопроводов методом Direct Pipe // Газовая промышленность. 2021. № 11 (824). С. 38-40.
4. Никоненко А.Д. Оценка напряженно-деформированного состояния подводного трубопровода с дискретными утяжелителями по критерию прочности // Территория Нефтегаз. 2021. № 11-12. С. 74-79.
5. Vosooghi, Navid Response surface based reliability analysis of critical lateral buckling force of subsea pipelines // Marine structures. 2022. Volume 84; pp 56-62.
6. Muda, Mohd Fakri Burst pressure strength of corroded subsea pipelines repaired with composite fiber-reinforced polymer patches // Engineering failure analysis. 2022. Vol. 136. Pp 89-102.
7. Sim W. W., Towhata I., Yamada S. One-g shaking-table experiments on buried pipelines crossing a strike-slip fault // Geotechnique. 2019. № 62. Pp 1067-1079.
8. Ni P, Moore ID, Take W. Distributed fibre optic sensing of strains on buried full-scale PVC pipelines crossing a normal fault // Geotechnique. 2018. № 68. Pp 1-17.

© Хабибьянов А.К., 2022.